

Inclusão de pessoas com deficiência visual em graduações de música com habilitação em piano erudito: panorama de 2023 sob a ótica de docentes da UFMG e UEMG

Cíntia Rodrigues Santos¹

Luciana Morando Queiroz²

Patrícia Valadão Almeida de Oliveira³

Categoria: Comunicação

DOI: 10.5281/zenodo.10257024

Recebido em 22/10/2023

Aprovado em 01/12/2023

Resumo: No estado de Minas Gerais, as Escolas de Música pertencentes às Universidades Estadual e Federal reservam um percentual de vagas para alunos com deficiências nos cursos de música erudita, habilitações Bacharelado e Licenciatura. Quando se pensa nas peculiaridades do ensino da música erudita, esse processo torna-se mais complexo, pois o cerne do aprendizado está na reprodução de obras expressas em partituras as quais requerem o domínio de técnicas específicas, a princípio, não pensadas para pessoas privadas do sentido da visão. Nosso trabalho apresenta um panorama dessas duas Instituições durante o primeiro semestre do ano de 2023 levantado por meio de um Questionário, destinado a professores que ministram a disciplina Piano Erudito. Pretendemos conhecer melhor a realidade dessas Escolas, fomentar discussões, estimular a produção de materiais pedagógicos e a confecção de trabalhos de pesquisa vislumbrando um melhor cenário de aprendizado para os futuros profissionais do piano.

Palavras-chave: Música Erudita. Inclusão. Deficiência Visual. Ensino. Adaptação.

Inclusion of people with visual impairments in music courses with qualifications in classical piano: overview of 2023 from the perspective of teachers from UFMG and UEMG

Abstract: In the state of Minas Gerais, the Music Schools belonging to the State and Federal Universities reserve a percentage of places for students with disabilities in classical music courses, Bachelor's and Teaching License degrees. When we think about the peculiarities of teaching classical music, this process becomes more complex, as the core of learning is the reproduction of works expressed in scores which require the mastery of specific techniques, in principle, not designed for people deprived of the sense of vision. Our work presents an overview of these two Institutions during the first semester of 2023, collected through a Questionnaire, aimed at teachers who teach the Classical Piano. We intend to better understand the reality of these Schools, encourage discussions, stimulate the production of teaching materials and the creation of research work, envisioning a better learning scenario for future piano professionals.

¹ Graduanda em Licenciatura em Música, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Escola de Música, cintiarodriguesdv2@gmail.com.

² Graduanda em Licenciatura em Música, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Escola de Música, lumqz@yahoo.com.br - lumqz6@gmail.com.

³ Doutora pela UNICAMP, professora efetiva da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Escola de Música, Departamento de Teoria Geral da Música - DTGM, valadao.patricia@gmail.com.

Keywords: Classical Music. Inclusion. Visual Impairment. Teaching. Adaptation.

Introdução

Atualmente, vivemos em uma realidade global onde as discussões sobre a inclusão das pessoas com deficiências, em todos os âmbitos das relações sociais humanas, estão em constante crescente. No que concerne ao contexto musical, tal prática também se faz presente dentro da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) no ensino superior em Música que abarcam o Bacharelado em Música Erudita e Popular, a Musicoterapia e a Licenciatura. Tais conquistas são o reflexo das constantes mudanças da sociedade e do comportamento humano no decorrer da história, como o breve relato nos mostra, a seguir.

Segundo Marco Antônio Ribeiro⁴ em sua Dissertação de Mestrado, cujo tema é *A Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho*, entre os anos de 4.000 a.C. até 476 d.C., as pessoas com deficiência eram tratadas de forma ambígua: ora como criaturas malignas, sendo necessário assim, exterminá-las, ora como enviados divinos. Em conformidade com este período, os filósofos Aristóteles⁵ (a.C. 384 - a.C. 322) e Platão⁶ (428 a.C. - 348 a.C.), demonstraram favoráveis à eliminação das pessoas com alguma deficiência ou dependente de cuidado especial, partindo do princípio de que a deficiência era uma forma de punição divina (RIBEIRO, 2008, p. 36-37).

Na Roma antiga, a Lei das Doze Tábuas, "autorizava os patriarcas a matarem seus filhos defeituosos, o mesmo ocorrendo em Esparta, onde os recém-nascidos, frágeis ou deficientes, eram lançados do alto do Taigeto - abismo de mais de 2.400 metros de altitude, próximo de Esparta" (FONSECA, 2001, p.72). Já na comunidade Judaica, segundo SOARES (2011), as pessoas com deficiência eram impedidas de acessar os serviços nos templos religiosos.

Na Idade Média, 476 d.C. a 1453 d.C., registros históricos relatam que o Cristianismo contribuiu para uma significativa melhora da condição da pessoa deficiente, inclusive apontando que os senhores feudais financiaram casas que os abrigavam caridosamente. Findo este período, "surge embrionariamente a concepção de que as

⁴ Marco Antônio Ribeiro é Graduado em Ciências Econômicas pela Fundação de Itaúna e Direito pela Faculdades Integradas do Oeste de Minas. Mestre em Administração Pública pela Faculdade de João Pinheiro.

⁵ Aristóteles foi filósofo e polímata da Grécia Antiga.

⁶ Platão foi filósofo e matemático durante o período Clássico da Grécia Antiga.

pessoas com deficiência deveriam ser engajadas no sistema produtivo ou assistidas pela sociedade" (RIBEIRO, 2008, p. 38).

A Revolução Burguesa, final do século XV, cuja visão ainda era assistencialista, cedeu lugar à postura profissionalizante e integrativa das pessoas com deficiência. Sendo assim, a busca racional da sua integração na sociedade passou a se fazer por várias leis promulgadas nesse sentido (RIBEIRO, 2008, p. 40).

A partir de 1789 surgiu uma série de inventos focados no auxílio da mobilidade da pessoa com deficiência (PCD⁷), tais como a cadeira de rodas, bengalas, macas, veículos adaptados, camas móveis, próteses⁸, órteses⁹ e demais tecnologias assistivas¹⁰ que aos poucos, propiciaram a participação dessas pessoas no meio social.

As legislações elaboradas no Brasil, principalmente a partir do século XX, deixam explícitas a importância da inclusão das pessoas com deficiência em todos os âmbitos da vida em sociedade, como é possível conferir na Constituição Brasileira de 1988. Em seu artigo XXIII inciso 11, a Constituição Federal de 1988, afirma que a União, Estados e Municípios devem zelar pela saúde e assistência pública, bem como da proteção das pessoas com deficiência. No artigo VII inciso 30, veda qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão dos trabalhadores com deficiência. No artigo XXIV inciso 14, deixa explícito que as três esferas governamentais devem legislar sobre a integração das PCD. O artigo 203 propõe prestar assistência social a todos aqueles que necessitarem dela, inclusive no que concerne às ações de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência.

Observando todo este histórico, percebemos o quão lentas são as conquistas adquiridas pelas pessoas com deficiências na busca pelo reconhecimento como indivíduo, compartilhando direitos e deveres como o da reabilitação, do estudo, do trabalho e almejando, também, que o campo para o acesso à cultura e lazer se aproximem mais. E, com este olhar, levantamos mais uma questão de inclusão, foco principal do nosso trabalho: o ensino da Música, mais especificamente, o ensino do Piano Erudito no Curso

⁷ A utilização da terminologia pessoa com deficiência, PCD, passou a ser empregado a partir do início dos anos 2000.

⁸ Prótese: peça ou aparelho de substituição dos membros ou órgãos do corpo. (Resolução Normativa da ANS – RN nº 338, de 21 de outubro de 2013, publicada na seção 1, do DOU de 22 de outubro de 2013).

⁹ Órtese: peça ou aparelho de correção ou complementação de membros ou órgãos do corpo. (Resolução Normativa da ANS – RN nº 338, de 21 de outubro de 2013, publicada na seção 1, do DOU de 22 de outubro de 2013).

¹⁰ Tecnologia Assistiva: é uma área do conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 2007).

do Bacharelado de Graduação para pessoas com necessidades visuais, cegueira ou baixa visão. Segundo a pesquisadora e professora da Federal da Paraíba, Mayara de Brito Ferreira (2017):

Quando se pensa em ensino de instrumento e educação inclusiva ainda existem muitas barreiras que impossibilitam a contemplação desse ensino para pessoas com deficiência, e geralmente as discussões que se remetem ao ensino de música não abrangem tanto o ensino de instrumento musical. Se no ensino de instrumento musical tradicional estigmas e dogmas quanto a talento, a busca pelo virtuosismo, o eurocentrismo, estão impregnados nestas práticas, como usar este tipo de conhecimento musical para a inclusão das pessoas com deficiência? Não é fácil. (FERREIRA. 2017, p 29).

Os desafios que o professor encontra para desenvolver o seu ministério didático são extensos. Esse olhar torna-se mais delicado e atencioso quando o professor recebe um aluno com necessidades especiais tornando esta relação ainda mais profunda, pois o docente precisará desenvolver habilidades metodológicas de ensino para se chegar e alcançar esse aluno a fim de que ele desenvolva. Além das questões que envolvem o docente, segue-se a isto a quantidade irrisória de materiais teóricos *vis-a-vis* ao volumoso número de métodos escritos para estudantes não deficientes. E, neste momento, eu me apresento como estudante de Piano e com deficiência visual, baixa visão.

Minha vivência como estudante de música sempre esteve atrelada à música erudita. Durante minha trajetória acadêmica, sempre contei com a ajuda de meus professores para minha formação. As técnicas de ensino surgiam baseadas em experiências bem sucedidas ou não, muitas vezes, substituindo as questões visuais por outras que envolviam os outros sentidos, adaptações de materiais e troca de experiências com outros professores. A partir dessa vivência, percebi que havia uma lacuna nessa área do ensino que me instigou adentrar no universo da pesquisa na busca por materiais, fóruns, metodologias, ou seja, entender melhor onde estou e saber como poderei contribuir tanto para alcançar meu crescimento musical quanto para a pesquisa brasileira ainda escassa.

Esta pesquisa tem como objetivo a apresentação do panorama da experiência dos docentes que ministram a disciplina Piano nas Escolas de Música da UFMG e da UEMG para alunos com deficiência visual, cegueira ou baixa visão. Tal levantamento visa entender melhor a experiência e vivência dos professores, o ingresso dos discentes na Instituição e o apoio pessoal e institucional das Universidades na confecção e elaboração

de materiais pedagógicos de suporte. Para isso, confeccionamos um Questionário, entregamos a cada professor membro dessas instituições e compilamos os dados.

Nosso texto está dividido em dois capítulos. O Capítulo I discorre sobre o público alvo (alunos com deficiência visual e professores que ministram a disciplina Piano Erudito), justificativa quanto a escolha das Instituições, a modalidade do ensino do Piano Erudito e período avaliado e a confecção do Questionário. No Capítulo II estão compilados os resultados do Questionário.

Acreditamos que esse trabalho de pesquisa demonstra o panorama atual das Escolas de Música das Universidades Mineiras, apontando a atuação dos docentes frente aos alunos com deficiência visual bem como a contribuição das Instituições Acadêmicas.

1 Diretrizes e confecção do Questionário

Grande parte da nossa comunicação e interação com outras pessoas e o mundo se dá pela visão e, qualquer alteração ocular, tem grande importância em nossas vidas. As deficiências de baixa visão e cegueira não transmitem ao cérebro algumas informações que ele exige, necessitando utilizar outros sentidos.

A última pesquisa censitária realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 2010, nos aponta que dos 20.033.665 (vinte milhões, trinta e três mil, seiscentos e sessenta e cinco) habitantes, à época, pertencentes ao território do Estado de Minas Gerais, 3.339.740 (três milhões, trezentos e trinta e nove mil, setecentos e quarenta), alegaram possuir deficiência visual. Deste público específico, 45.015 (quarenta e cinco mil e quinze) não conseguem ver de modo algum, 591.313 (quinhentos e noventa e um mil, trezentos e treze) possuem grande dificuldade de enxergar e 2.703.412 (dois milhões, setecentos e três mil, quatrocentos e doze) possuem alguma dificuldade.

A pesquisadora Fabiana Bonilha, em sua Dissertação de Mestrado, apresentada na Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP em 2006, cujo tema é: *Leitura musical na ponta dos dedos: caminhos e desafios do ensino de musicografia braille na perspectiva de alunos e professores*, nos afirma que o processo de inclusão de pessoas com deficiência no ensino da música ainda é bastante incipiente, pois, em tempo, os métodos utilizados no Brasil não abordam uma metodologia direcionada a alunos que possuem necessidades especiais, o que dificulta a análise e a sintetização de propostas pedagógicas neste sentido.

Sendo esse tema de grande relevância na vida de um dos autores desse texto, decidiu-se levantar um panorama desta situação do primeiro semestre do ano de 2023 na Escola de Música da UFMG e da UEMG, instituições que representam, de forma relevante, o ensino da música no estado de Minas Gerais. Um caminho encontrado para a visualização desse panorama foi por meio da confecção de um breve Questionário, composto por dezenove perguntas, destinado a professores que ministram a disciplina Piano Erudito, abordando assuntos sobre: experiência docente, o ingresso de alunos com deficiências visuais, os recursos metodológicos utilizados e o apoio das Universidades para suprirem as demandas que contribuem para a formação deste aluno.

A escolha pelas duas escolas de Música, pertencentes às Universidades Federal e Estadual do estado mineiro, se deu por similaridades entre elas. Ambas possuem sedes na capital e são referência em todo o Estado possuindo número significativo de professores na área do Piano Erudito. Também, afirmam o compromisso legal quanto a inclusão reservando vagas para pessoas com deficiências e com políticas institucionais que garantem a permanência do aluno no curso escolhido.

O Questionário elaborado nesta pesquisa foi destinado a onze docentes que ministram a disciplina Piano Erudito nos cursos de Graduação das duas escolas. Tais profissionais possuem formação relevante e estão alocados em um importante ambiente de construção de conhecimento de onde saem publicações que fomentam a difusão nos mais diversos âmbitos do saber.

O Questionário possui um total de 19 perguntas, cujas respostas, em sua maioria, se dão por meio de marcação em (X). O material foi disponibilizado aos professores em formato eletrônico e enviado via e-mail. As perguntas foram organizadas a fim de revelar a formação intelectual do professor, sua experiência docente antes e após o ingresso na Universidade, sua vivência atendendo alunos com deficiência visual e se este profissional e aluno receberam suporte humano e/ou físico provindo das Universidades para o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas.

Os professores que afirmaram no Questionário ter experiência docente com alunos com deficiência visual descreveram, ainda, sobre os recursos didáticos utilizados nas atividades em aula, metodologias e recursos desenvolvidos. Os professores que, eventualmente, participaram de grupos de pesquisa, congressos e/ou seminários onde se discutem sobre metodologias destinadas à melhoria do ensino do Piano para discentes com baixa visão ou cegueira compartilharam seus trabalhos e, por fim, aqueles que nunca

trabalharam ou alegarem não ter experiência no ensino de alunos com deficiência, contribuíram para o entendimento do atual panorama da inclusão de pessoas com deficiência visual nas Graduações em música, com habilitação no instrumento Piano. Por último, os professores responderam se sentem ou não preparados para ministrarem aulas para discentes que necessitem de recursos adaptados.

Nossa escolha pela modalidade do ensino do Piano Erudito em relação ao Popular, deu-se pelas particularidades de cada um. O primeiro, baseia-se na reprodução literal de obras expressas em partituras que requerem o domínio de técnicas específicas tanto de execução quanto de leitura e não permite improvisações e, o segundo, permite liberdades musicais de criação e improvisação sendo, fortemente, impulsionado pela audição.

O Questionário está disponibilizado no Anexo deste trabalho. A seguir, no próximo Capítulo II, compartilhamos os resultados obtidos pelas respostas dos professores.

2 Levantamento de dados do Questionário

Neste capítulo apresentamos os dados obtidos por meio das respostas ao Questionário pelos docentes. A priori, destacamos a importância da contribuição e prontidão unânime de todos os professores em nossa pesquisa como norteadores para o levantamento real do panorama do ensino do Piano para alunos com deficiência visual, cegueira ou baixa visão, neste primeiro semestre de 2023.

Antes de apresentarmos os resultados, informamos que os nomes dos professores serão ocultados e substituídos por números de 1 a 11, conforme a devolutiva do documento respondido, como por exemplo: Professor 1, o primeiro que nos devolveu o Questionário; Professor 4, o quarto que nos devolveu o Questionário e assim, sucessivamente.

As primeiras quatro perguntas do Questionário se referem à formação intelectual dos professores e seu tempo de experiência docente. Entre os 11 professores questionados, seis realizam suas atividades docentes na UEMG e cinco na UFMG. Quanto à qualificação profissional, é possível observar que nove dos profissionais que compõem a amostra possuem Doutorado completo, sendo quatro pertencentes à UFMG e cinco da UEMG, sendo que o Professor 1, pertencente à UEMG, está com seu Pós-Doutorado em andamento e o Professor 10, UFMG, já o concluiu. Os demais professores estão

matriculados nas suas respectivas Pós-Graduações *Stricto Sensu*, em nível de Doutorado, sendo que 1 pertence à UFMG e outro à UEMG. Tais informações nos mostram um equilíbrio da qualificação acadêmica no quadro de docentes da área do ensino do instrumento Piano em ambas Universidades.

Quanto ao tempo de docência, anterior ao ingresso na Universidade, as informações são distintas: sete professores possuem mais de 15 anos de ensino do Piano, dentre estes, cinco ultrapassam os 20 anos. Os demais professores, quatro, possuem entre cinco e dez anos de ensino, sendo: três pertencentes ao quadro docente da UFMG e um da UEMG. Em relação ao tempo de experiência do docente, como membro efetivo na Universidade ministrando disciplinas relacionadas ao ensino do Piano, constatamos: dois professores marcaram a opção de um a cinco anos de experiência, dois entre cinco a dez anos, um entre 10 a 15 anos, um de 15 a 20 e, os demais, em um total de cinco, mais de 20 anos de docência dentro da instituição onde trabalham, sendo 2 pertencentes à UFMG e 3 à UEMG. Podemos também observar que os dois professores que possuem experiência docente entre 1 e 5 anos dentro da Universidade estão alocados na UFMG.

As perguntas de cinco a onze nos informam sobre a experiência do professor no exercício da docência ministrando a disciplina Piano e as metodologias empregadas, desde o período anterior ao seu ingresso na Universidade até o presente momento, para alunos com deficiência. Dentre os 11 professores de Piano, quatro instruíram alunos com cegueira ou baixa visão dentro ou fora da Graduação, a saber: três pertencentes à UEMG e um à UFMG. O Professor 1 ministrou a disciplina para seu aluno durante um ano, enquanto o Professor 7 por três anos. O Professor 5 ministrou a disciplina Piano Coletivo por um semestre, no qual um de seus alunos era cego. Este mesmo professor nos relatou no Questionário, que o aluno concluiu o curso de Licenciatura em Música com habilitação em Piano na Escola de Música da UEMG. Destacamos que no primeiro semestre de 2023, apenas o Professor 11, pertencente ao quadro de docentes da UFMG, ministrou a disciplina Piano para um aluno com deficiência visual (cegueira ou baixa visão) dentre seus discentes.

Os recursos metodológicos utilizados pelos professores para os discentes, pertencentes ou não à Universidade, foram semelhantes: partituras em braile, partituras ampliadas, gravadores e outros recursos de captação de vozes, materiais em alto relevo e sinalizações específicas no instrumento.

As respostas de números 12 e 13 nos informam sobre o apoio da Universidade concedido aos professores e alunos para a confecção dos materiais necessários ao ensino. O Professor 7 alegou que não houve apoio da Universidade durante todo o período em que ensinou seu aluno com deficiência visual. O Professor 1 afirmou que sim, a Universidade forneceu total apoio e o terceiro, o Professor 11, mencionou que além de contar com partituras em braile cedidas pela Instituição, complementava o material por meio do auxílio de colegas da Graduação na gravação das peças.

Tais questões reforçam a importância da existência dos Núcleos de Apoio a Inclusão dentro das Universidades tanto para a tradução dos textos para o braile¹¹, sistema este totalmente distinto da escrita padrão à tinta, quanto para a confecção das partituras ampliadas, que, mesmo não necessitando de equipamentos raros, faz-se necessária a captação de mão-de-obra qualificada, tanto na linguagem musical quanto na digital, para produzi-las.

As perguntas 14 a 18, respectivamente, nos informam se os professores já participaram de grupos de pesquisa, congressos, seminários e afins que discutiram sobre metodologias destinadas à melhoria do ensino da disciplina Instrumento. Nenhum dos questionados participou de atividades equivalentes, inclusive, os que já tiveram experiência com os alunos em questão. Contudo, os Professores 1, 3 e 9, nos apontaram sugestões de projetos, pesquisadores e métodos didáticos que podem ser interessantes para a pesquisa.

O Professor 1, que orientou deficientes visuais anteriormente, menciona a existência de um método americano de leitura à primeira vista ao piano, cuja partitura é ampliada facilitando a leitura do aluno. O professor ainda nos sugere a referência de ANTHONY, Robert com sua obra *300 Progressive Sight-Reading Exercises for Piano. Large Printe Version: Part Two of Two, Exercises 151-300 (English Edition)*. USA: Createspace Independent Publishing Platform, 2015.

O Professor 3 nos relatou que em uma das apresentações da série de música erudita "Allegro Vivace"¹², a qual fez parte, que programas e cartazes foram transcritos para o braile, recursos para o transporte de ida e volta dos deficientes visuais e

¹¹ O processo de confecção de uma partitura braile perpassa pela necessidade do acesso a equipamentos tais como a impressora braile, que possui custo cerca de dez vezes maior que a convencional, além de softwares que convertam a partitura padrão no modelo braile, para ser reconhecido pelo equipamento.

¹² Série musical que acontecia mensalmente no auditório do Hospital Mater Dei em Belo Horizonte, coordenada pela professora da Escola de Música da UFMG, Myrian Aubin.

cerimonialista especializado para orientá-los durante e após os recitais foram disponibilizados. Ainda, o Professor 9, embora não tenha experiência com alunos com cegueira ou baixa visão, indicou o trabalho de Fabiana Bonilha, uma das inspirações pessoais para esta pesquisa. Enfim, estas informações acima nos mostram que, mesmo não estando diretamente ligados às discussões da inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior de Piano, ou, de música em geral, os professores já se aproximaram do debate em algum momento.

Por fim, nossa última pergunta investiga se o professor se sente ou não apto para ministrar aulas de Piano a alunos com baixa visão ou cegueira. Em resposta: 6 professores se julgam inaptos, 3 se sentem um pouco aptos e 2 sentem-se plenamente aptos. Ressaltamos que os 2 professores que se sentem plenamente aptos à docência de alunos cegos ou com baixa visão, já experienciaram esta vivência por 1 e 3 anos, respectivamente, e possuem mais de 15 anos de docência.

O receio encontrado, inclusive pelos professores com experiência na educação inclusiva, é natural. De acordo com o artigo *Inclusão do aluno com baixa visão na rede pública de ensino: procedimentos dos professores* escrito pela professora de educação especial Gloria Suely Eastwood Romagnolli, este não é um processo onde a mudança será individual. Para ela:

Os professores necessitam de apoio para enfrentar o desafio de uma escola inclusiva. [...] Todos os docentes precisam ter conhecimentos básicos teórico-práticos em relação à atenção, à diversidade, à adaptação do currículo, à avaliação diferenciada e às necessidades educacionais mais relevantes, associadas aos diferentes tipos de deficiência, situações sociais ou culturais. (ROMAGNOLLI, 2018, p.34).

Sem uma devida orientação, sem metodologias de ensino desenvolvidas para lidar com todas as diferenças de um aluno com necessidades especiais, sejam elas quais for, o professor depende apenas da sua própria proatividade para buscar os recursos necessários da sua criatividade para desenvolver maneiras de levar ao aluno o conhecimento.

Por fim, destacamos que os profissionais pertencentes às duas instituições aqui abordadas são extremamente qualificados em suas áreas de atuação e podem contribuir com riqueza de conteúdo para a sistematização de metodologias para ensino do Piano a alunos com cegueira ou baixa visão, sendo que os que já tiveram a vivência, possuem uma

posição privilegiada no debate: a de conhecedores das dificuldades e das capacidades destes alunos.

3 Conclusão

Embora ambas Universidades possuam legislações específicas, políticas de ações afirmativa com reserva de vaga e criação de núcleos de apoio a inclusão do graduando com deficiência, este aluno ainda está distante do contexto da Graduação em Música, especificamente para o instrumento Piano. A realidade se apresenta como uma espécie de círculo vicioso, no qual o aluno com deficiência visual não é pesquisado porque não está em grande escala no corpo discente das graduações de música, mas, também não consegue estar porque não existem metodologias exclusivamente desenvolvidas para o seu ensino.

Esperamos que nossa pesquisa fomente a relevância do tema e contribua para continuidade do diálogo entre pesquisadores, professores e alunos sobre o ensino de Piano Erudito para alunos deficientes visuais.

Referências

BATISTA, Cristina Abranches Mota. *Inclusão: construção na diversidade*. Belo Horizonte: Armazém de Ideias, 2004.

BONILHA, Fabiana. *Leitura musical na ponta dos dedos: caminhos e desafios do ensino de musicografia braille na perspectiva de alunos e professores*. CAMPINAS, 2006.

BRASIL. Constituição da República Federativa. Diário Oficial da União. Brasília: nº191- Seção A, 5 de outubro de 1988.

____ Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada e Temática. *Manual de boas práticas de gestão das Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME)*, 2016. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_praticas_gestao_proteses_materiais_especiais.pdf.

____ Ata da VII Reunião do Comitê de Ajudas Técnicas - CAT. CORDE/SEDH/PR. 13 e 14 dez. 2007. Disponível em: https://www.assistiva.com.br/Ata_VII_Reuni%C3%A3o_do_Comite_de_Ajudas_T%C3%A9cnicas.pdf.

____ Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial. *Ensaio pedagógico: Construindo Escolas Inclusivas*. Brasília: MEC/SEESP, 2005.

- BESSA, Maria Clara. A empregabilidade para a pessoa com deficiência (PCD). Monografia. Curso de Especialização em Administração - CEA XXXV -Gestão Estratégica de Recursos Humanos. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, dez. 2006.
- FERREIRA, Mayara de Brito. Ensino de instrumento musical para pessoas com deficiência: processos de ensino e aprendizagem. Projeto de pesquisa. Universidade Federal da Paraíba João Pessoa: 2017.
- FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. O trabalho protegido do portador de deficiência (histórico). Advocacia pública e sociedade. São Paulo, v.1, n.1, Max Limonad, 1999. Publicação Oficial do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, p.135-139.
- LEITE, Laís de Paula; PEREIRA, Márcio; SILVA, Thainara Pereira; SIMÕES, Thayná Millene da Silva. Política de Acesso e Permanência de Pessoas com Deficiência Visual na Universidade. Belo Horizonte, 2019. Disponível em <https://revista.uemg.br/index.php/intercursosrevistacientifica/article/view/3726>.
- RIBEIRO, Marco Antônio. A inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: estudo de casos na circunscrição do Ministério Público do Trabalho de Belo Horizonte sob uma análise neoinstitucional. Dissertação. Programa de Mestrado em Administração Pública. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro/ Escola de Governo, 2008.
- ROMAGNOLLI, Gloria Suely Eastwood. Inclusão do Aluno com Baixa Visão na Rede Pública de Ensino: Procedimentos dos Professores. Universidade Federal Do Paraná – UFPR Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, Curitiba - 2008.
- SASSAKI, Romeu Kazumi. Terminologia sobre deficiência na era da inclusão. Revista Nacional de Reabilitação, São Paulo, ano 5, n. 24, jan./fev. 2002, p. 6-9.
- SILVA, Glicélio Ramos. Inclusão da Pessoa com Deficiência Visual nas Instituições de Educação Superior da Cidade de Belo Horizonte. Monografia (Graduação) Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro/Escola de Governo, 2005.
- SOARES, Darlivan Eduardo Franklin Pereira; TRINDADE, Brasilena Gottschall Pinto. O ensino de música às pessoas com deficiência visual: uma revisão sistemática de literatura nos Anais dos Congressos ANPPOM 2015 - 2020.
- SOARES, José Humberto Pinheiro. Políticas de reserva de vagas de trabalho para as pessoas com deficiência no provimento de cargos públicos no Estado de Minas Gerais. Monografia (Especialização). VII PROAP. Curso de Especialização em Gestão Pública. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro/Escola de Governo Prof. Paulo Neves de Carvalho, fev. 2011.
- TÓFANI, Mônica de Cássia Barbosa. Desafios para a política de inclusão social da criança e do adolescente com deficiência: o caso de Belo Horizonte. Monografia (Especialização). Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro/Escola de Governo Prof. Paulo Neves de Carvalho, 2004.